

அகநானூற்றில் உவமை நயம்

Allegory in Agananooru

அ. சங்கீதா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: BDU2120632779558, தமிழாய்வுத்துறை,

ஸ்ரீமதி இந்திரா காந்தி கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுபெற்றது, திருச்சி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

A. Sangeetha, Research Scholar of Tamil, Reg.No.: BDU2120632779558, Shrimathi Indira Gandhi College, Affiliated to Bharathidasan University, Trichy, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6203-7769>

முனைவர் அ. தெய்வவள்ளி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, ஸ்ரீமதி இந்திரா காந்தி கல்லூரி,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருச்சி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Deivavalli, Assistant Professor, Research Department of Tamil, Shrimathi Indira Gandhi College, Affiliated to Bharathidasan University, Trichy, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9681-4806>

DOI: 10.5281/zenodo.13329707

Abstract

Sangam literature shows the life of Tamil people and the various changes, developments and creations that happened from time to time. "Agananooru" is a book full of concepts related to the Agam (internal life) way of life. The songs of this book contain many allegories and proverbs that would uplift the character of an individual. It is also remarkable to consider that natural resources, wind, rain and other forms of the natural environment have the power to change the nature of people. Therefore, the way of life of the people is adapted to the natural system and environment present there. "Agananooru" reveals the rich heritage and culture of Tamils. Even allegories are found in any literature; Tamil Literary works are studded with many allegories to reveal the secrets of truth and life to the people. "Agananooru" has many messages that deal with the allegorical descriptions. The purpose of the article is to explore the use of allegories and metaphors by explaining the style seen in the songs of "Agananooru" referring along with Tolkappiyar's similes throughout the songs. It also portrays how metaphors of utility are created, the truths mentioned by "Thandiyalankaram" like the simile of fame, the simile of connection, etc. are employed in the songs.

Keywords: Agananooru, Allegory, Quality, Sangam Literature.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க இலக்கியங்கள் காலம்தோறும் பல்வேறு மாற்றம், வளர்ச்சி, ஆக்கங்களை விளைவித்துக் காட்டுபவை. இலக்கண நூல்களில் காணப்படும் அகப்பொருள் பகுதிகள் முழுவதும் நிரம்பிய நூலாக அகநானூறு திகழ்கிறது. இந்நூலின் பாடல்கள் உவமைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு உயர்ந்தோர் ஏத்தும் தன்மை உடையனவாக உள்ளன. இயற்கை வளம், காற்று, மழை, இயற்கை சூழல், மக்களின் இயல்புகளை மாற்றும் ஆற்றல் வாய்ந்தவை.

மக்களின் வாழ்க்கைமுறை இயற்கை அமைப்பைத் தழுவிய அமைந்துள்ளது. அகநானூறு தமிழருடைய பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் நூலாகும். அகநானூற்றில் பாடல்கள் முழுவதும் தொல்காப்பியர் சுட்டும் வினை உவமை, பயன் உவமை புனைந்துள்ள விதம் மற்றும் “தண்டியலங்காரம்” குறிப்பிடும் விபரீத உண்மை, புகழ் உவமை, இணைப்பு உவமை போன்றவை சங்கப்பாடல்களோடு அகநானூற்றில் புலப்படும் பாங்கினை விளக்கி சிறப்பு வாய்ந்த உவமையின் அழகினை ஆராய்வதே கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: அகநானூறு, உவமை நயம், சங்க இலக்கியம்.

முன்னுரை

தமிழ் நாகரிகம் மொழி சிறப்பினை விளக்கும் பண்பாட்டுக் கருவூலம் சங்கஇலக்கியம். சமூக வாழ்வில் மக்கள் அனைவரும் அனுபவித்து மகிழ்ந்து தங்களின் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனர். தலைவன், தலைவி – கணவன், மனைவி இவர்களுடைய உறவை மேம்படுத்தும் வாழ்வை அகம் என்று, இவ்விலக்கியம் காட்டுகின்றது. அவற்றுள் அகம்சார்ந்த 400 பாடல்களை கொண்டு இலக்கியம், கலை, வரலாறு, பண்பாடு ஆகிய பலதுறைகளில் சிறப்பினை அகநானூறு விளக்குகின்றது. அகநானூற்றுப் பாடல்களில் புனைந்துள்ள அழகினை உவமையணி விளக்கிக்காட்டுவதே கட்டுரையின் சிறப்பாகும்.

அகநானூறு

எட்டுத்தொகையில் 400 பாடல்கள் அமைந்துள்ள நூல்கள் நான்கு. அவை குறுந்தொகை, நற்றிணை, அகநானூறு, புறநானூறு என்பன. அகம் + நான்கு + நூறு = அகநானூறு அகம் என்ற சொல் மனம், வீடு, உன்னிடம், காமஇன்பம், ஆகாயம், உலகம், எண்ணம், அகப்பொருள், மருதம், ஆன்மா போன்ற பல பொருள்கள்படும். அகம் என்ற சொல் அகப் பொருளை குறிப்பதோடு மனவாழ்கையினையும், மனைவாழ்க்கையையும் வெளிப்படுத்தும். நெடுந்தொகை என்ற சிறப்பினை உடையது அகநானூறு. அகநானூற்றைத் தொகுக்கச் செய்த மன்னன் பாண்டியன் உக்கிர பெருவழுதி. தொகுத்தவர் மதுரை உப்புரிசூடிகீழார் மகன் உருத்திரசன்மனார். களிற்றுயானைநிறை, மணிமேடைபவளம், நித்திலைக்கோவை ஆகிய மூன்று பிரிவினை உடையது. புலவன்தான் கூற கருதிய பொருளை அதனோடு ஒப்புமை உடைய மற்றொரு பொருளோடு இயல்புபடுத்தி கூறுவது உவமையாகும்.

தொல்காப்பியம்

தமிழுக்கு கிடைத்துள்ள மிகத் தொன்மையான நூல்தொல்காப்பியம். தொன்மைக்கும், இலக்கிய பழமைக்கும் சான்றாக இருப்பது தொல்காப்பியம். காலத்தால் முந்திய சமுதாய பண்பாடுகளை நமக்கு உணர்த்தும் கருவூலம். ஆசிரியர் பெயரால் வழங்கப்பட்டநூல். எழுத்து

சொல் பொருள் என மூன்று அதிகாரங்களைக் கொண்டுள்ளது. அதிகாரத்திற்கு ஒன்பது இயல்களாக மொத்தம் 27 இயல்களைக் கொண்டு அமைந்துள்ள சிறப்புடையது. அவற்றுள் பொருள் அதிகாரத்தில் ஏழாவது இயலாக விளங்குவது உவமையியல். அறியாத ஒன்றை அறிந்த ஒன்றோடு சுட்டிக்காட்டி இது போன்றது என உணரவைப்பது உவமை. இதில் உவமை, உவமைவகை, உவமஉருபு, உவமைபோலி முதலான செய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளது.

தண்டியலங்காரம்

தமிழ் மொழியின் விரிந்த இலக்கணபரப்பைக் கொண்டது. இது எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி என்னும் ஐந்து கூறுகள் உள்ளன. அவற்றுள் அணி இலக்கணம் அலங்கார இலக்கணத்தை தனித்தும் சிறப்பாகவும் பேசுகின்ற நூல் தண்டியலங்காரம் ஆகும். தண்டி என்ற பெயரினை உடைய ஆசிரியரால் எழுதப்பட்டது. பகுப்பாலும், விளக்கத்தாலும் சிறந்து விளங்குகின்ற தண்டி அலங்காரம் பலரால் உரை எழுதிய சிறப்புடையது. பொது வணியியல், பொருளணியியல், சொல்லணியியல் என மூன்று பிரிவுகள் உடையது. பொருள் அணியின் இரண்டாவது இயல் உவமை அணி ஆகும். மூன்று பாகுபாடுகளையும், 24 வகைகளையும், 45 உறுப்புகளையும் கொண்டு விளங்குவது.

உவமை

ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளுடன் ஒப்பிட்டு அழகுபடுத்திக் கூறுவது உவமை. புலவர் தான் சொல்ல எடுத்துக் கொண்ட பொருளை வேறு ஒரு பொருளுடனோ பல பொருளுடனோ அப்பொருளின் பண்பு, தொழில், பயன் என்பவற்றைக் காரணமாகக் கொண்டு இயைபுபடுத்தி இரு பொருள்களுக்கும் இடையே உள்ள ஒப்புமை புலப்படும்படி பாடுவது உவமை அணியாகும்.

ஒரு பொருளுக்குப் பல ஒப்புமைகள் இருப்பினும் அந்த ஒப்புமைகள் பலவற்றுள்ளும் எந்த உவமை பொதுத் தன்மையால் மிக சிறந்து விளங்குகின்றதோ அதையே உவமையாக வேண்டும். உவமை அமைப்பில் உயர்ந்த தன்மையைப் பொதுத்தன்மை ஆக்குங்கால் பொருளின் உயர்ந்த தன்மையின் உவமையின் தன்மை உயர்ந்ததாகவும் தன்மையை கொண்ட பலவற்றற்றுள்ளும் உவமைக்கு கொள்ளப்படுவதே உயர்ந்ததாகவும் விளங்க வேண்டும். (இரா. அருணா, பக். 26-27)

உவமையணி என்பது ஒரு புலவர் தான் பிறருக்குக் கூறக் கருதிய பொருளை அவருக்கு நன்கு தெரிந்த ஒன்றைக் காட்டி விளக்குவது ஆகும்.

உவமையின் சிறப்பு

உவமை எல்லா கவிஞர்களுக்கும் அவர் அவர் வன்மைக்கு ஏற்ப பற்பல இயல்புகளைப்

பெற்று வருகின்றது. அதனால் கவிஞரின் கவிதை சிறப்படைகிறது. இதனை விளக்கும் வகையாக கம்பரின் கவிதை,

மஞ்சினி ற்றிகழ்தரு மலையைமாக் குரங்கு

எஞ்சறக் கடித்து எடுத்து எறியவே நளன்

விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன்லெண்ணெயில்

தஞ்ச மென்றோர்களைத் தாங்குந்தன்மைபோல் (கம்ப. சேதுபந்தனப்படலம், பா.9)

குரங்குகள் பெரியமலையைக் கடிந்து எடுத்து எரிகின்றன. அவ்வினக் கொற்றனாகிய நளன் அவற்றை சாமர்த்தியமாக வாங்கி வைக்கின்றான். எது போல் என்றால், என்னை நல்லூரில் சடையப்ப வள்ளல் தம்பால் அடைக்கலம் என்று வந்தவர்களைத் தாங்குவது போல் என்பதே பாடலின் பொருள் மேகம் தவழும்மலை, அதனை பல்லால் கடித்து எரியும் குரங்கு, எறியப்பட்ட கல்லை லாவகமாக வாங்கும் நலன் கவிதையில் வாங்கிய கல்லை பொருத்தமும் இடமும் பார்த்து நலன்வைக்கின்ற செயல், என்று இவர்கள் பொருள் பெரியவீடு கட்டபெரும் நிலையில் சாரங்கள் கட்டி அதன் மேல் கொற்றவர்கள் நிற்பதை போன்று நளன்தன்கையால் கற்களை வாங்கி வீசியது என்று சிறப்பு பெற்று அமைகின்றது. இதனை விளக்கம் மிகவிதமாக அகநானூறு அகன்ற வாயையும் நீண்ட வரிகளையும் உடையவரால் மின் வளைந்த வாயை உடைய தூண்டிலில் கோத்த இறையைப் பற்றியது, பின்னர் துள்ளி விழுந்ததால் ஆம்பலின் இலையை கிழித்து குவளை மலர் ஆடிய குளத்தில் குதித்து அழகிய கொடியை அலைக்கழித்து தூண்டில்காரன் இழுக்கவும் வராமல் மூக்குகயிறுகட்டி எருமை போல குளத்தில் அலைக்கழிக்கும்.

பகுவாய் வராஅல்பல் வரிஇரும் போத்துக்

கொடுவாய் இரும்பின் காள்இரை துற்றி

ஆம்பல் மெல்லடை கிழியக்குவளை

கூம்புவிடு பன்மலர் சிதையப் பாய்ந் தெழுந்து

அரில்படு வள்ளை ஆய்கொடி மயக்கித்

தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்கவாராது (அகநானூறு, பா. 9)

ஒரு பொருளை வரிசைப்படுத்தி கூறும் முகமாகவே சிறந்த உட்பொருள் ஒன்றை உள்ளே வைத்து கவிதை புனையும் ஆற்றல் தமிழ்புலவர்கள் இனத்திற்கே பொருந்தும். அணிகள் பலவற்றுள் எளிமையானது உவமையணி. தான் கூறவந்த ஒன்றிற்கு விளக்கம் தரவேண்டி அப்பொருளின் உள்ளே அமைத்து கிடக்கும் ஓர் இயல்பையோ பல இயல்புகளை யோ எடுத்துக்காட்ட கவிஞன் உவமையை கையாள்கின்றான் அதனால் உவமை சிறப்படைகின்றது.

வினை உவமை

புலவர் தாம் கண்ட காட்சிகளை படிப்பவர் உள்ளத்தை கவரும் வகையில் படைத்தளிக்கும் முறைகளுள் தலைசிறந்ததாக அமையும். பெரிய புலிபோலும் வலிமை பொருந்தியவன் நல்லியக்கோடன் என்பதும் இங்கு நல்லியக்கோடனின் செயல்வலிமைக்கு உவமையாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் இது வினை உவமையாகும்.

தொல்மா இலங்கைக் கருவொடு பெயரிய

நல்மா இலங்கை மன்னருள்ளும்,

மறுவின்றி விளங்கியவடு வில்வாய்வாள்,

உறுபுலித்துப்பின், ஓவியர் பெருமகன் (சிறுபாணாற்றுப்படை, பா. 119-123)

தொன்மையான இலங்கையின் பெயரைக் கொண்டு அமைந்துள்ள நன்மாயிலங்கை. இந்நகரை ஆண்டமன்னருள் சிறந்தவன் ஓவியர்குடியில் தோன்றிய குற்றமற்ற சிறப்பினை உடைய நல்லியக்கோடன். அகநானூற்றுப்பாடலில் இவ்வமையானது நற்றாய் புலம்பும் வகையில் அமைந்துள்ளது. தலைவனுடன் சென்ற பாதையின் தன்மையை அறிந்ததாய் புலம்பி பாலை நிலத்தின் கொடுமையினைக் கூறுகின்றாள்.

மெய்ப் புலிபெரும் பூண்செம்மற்கோசர்

கொம்மை அம்பசங்காய்க் குடுமிவிளைந்த

பாகல் ஆர்கைப் பறைக் கண்பீலித்

தோகைக்காவின்துளுநாட்டுஅன்ன (அகநானூறு, பா. 15)

தன்மகள் சென்ற பாதையானது அச்சம் பொருந்திய நிலம். அங்கு கோசர்வாழ்வார்கள். அவ்விடம் பாகற்காயை தின்னும் தோகைமயில் நிரம்ப உள்ளன. பொருள் இன்றி வாழ்வோரை பாதுகாக்கும் புண்உடையதுளுநாட்டு மக்களை போல இருக்கும். நன்னன்பாளி என்னும் மன்னன் ஆட்சி செய்யும் கட்டுக் காவல் மிக்க இடத்தை கடந்து, தந்தையை மறந்து, பெரிய மனையையும் பிரிந்த சென்ற மகளை எண்ணி வருந்தினாள். வினையுவமையின் நயத்தினைப் புலப்படுத்தும் வகையில் உள்ளது.

பயன் உவமை

ஒரு பொருளின் வடிவம், நிறம், சுவை, அளவு ஆகியவை அப்பொருளின் பண்பு எனப்படும். இப்பண்பு காரணமாக அமையும் உவமை பயன் உவமையாகும்.

மாயிருள் ஞாலம்மறு இன்றி விளங்க

பல்கதிர் விரிந்தன்று ஒருமுகம் ஒருமுகம்

ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி

காதலில் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே (திருமுருகாற்றுப்படை, பா. 91-94)

உலகப்புற இருளை நீக்குவது கதிரவன். பல கதிர்களை உடையது. முருகனுடைய ஒரு முகம் கதிரவன் போன்று ஒளி பொருந்தியதாக குற்றமின்றி பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. கதிரவன் புறஇருளை போக்குவது போன்று முருகன் ஒரு முகம் அவனைப் பார்த்து, அவனை நினைத்தோரின் ஆக இருளை நீக்குகின்றது. அகநானூற்றில் தலைவன் வினை முடிந்து மீளும் போது தேர்பாகனிடம் பேசுவது போன்று கல்லாடனார்

பாங்கர்ப் பல்லிபடு தொறும் பரவிக்

கன்று புகுமாலை நின்றோள் எய்தி

கைகவியாச் சென்றுகண் புதையாக்குறுகிப்

பிடிக்கை அன்னபின்னகம் தீண்டித்... (அகநானூறு, பா. 9)

அழகிய குடிகளை உடையசிறுநூர். அதில் பூண்கள் பொருந்திய உலக்கை கொண்டு உரலில் பொருள்களைக் குத்தும் போது உலக்கைப் பாட்டுபாடுவார். அப்பாடலின் ஒளி ஆந்தையின் ஒலியோடு மாறி மாறி ஒலிக்கும். இவ்வலி கேட்கும் வழியில் சூரியன் மறைந்தாலும் ஊர் தொலைவில் உள்ளது. என் மனம் தளராமல் விரைந்து ஓடும் தேர் குதிரைகளின் விரைவைக்காட்டிலும் என்னுடைய நெஞ்சு தலைவியைச் சென்று அடைந்துவிட்டது. தலைவியின் இல்லத்தில் உள்ள பல்லியின் ஒளியைக் கேட்டு நன் நிமித்தம் என்று நம்பிக்கையோடு தனக்காக காத்திருப்பாள் விரைந்து தேரை ஓட்டு என்று உரைத்தான். குறிஞ்சி திணையில் கூறப்படும் உவமைகள் பல அவற்றுள் பொருளை ஊன்றி நோக்கி ஒப்புமை கூறும் போது புலவரின் நுண் அறிவு புலப்படும் வகையில் உள்ளது.

தொகை என்ற பெயரால் சங்க இலக்கியத்தில் அமைந்தவை குறுந்தொகை. குறைந்த அடிகளை உடைய பாடல்களைக் கொண்டது. குறிஞ்சித் திணை பாடிய கபிலர் தலைவன் வரைவு நீட்டித்துக் கொண்டு இருந்ததை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் தலைவி

கானமஞ்ஞை அறைஈன் முட்டை

வெயில் ஆடுமுசுவின் குருளை உருட்டும்

குன்றநாடன் கேண்மை என்றும்

நன்று மன்வாழி தோழி உண்கண்

நீரோடு ஓராங்குத் தணப்ப

உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே (குறுந்தொகை, பா. 38)

மயில்பாறையில் இட்ட முட்டையைக் குரங்குக் குட்டி உருட்டி விளையாடுகின்றன. இச்செயல் ஊரார் பேசும் அலரைக் குறிக்கிறது. அதனால் மை தீட்டிய கண்களை உடைய தலைவி கண்கலங்கி தலைவன் பிரிவை எண்ணி ஆற்றி இருப்பவளாக வாழ்கின்றாள். இவற்றைப் போன்றே கலைக்கூட்டத்தின் மனைவி வளைந்த மூங்கிலின் மேல் ஏறி நின்று ஆடுவாள்.

அவள் கணவன் மத்தளம் முழங்குவான். பிள்ளைகள் உடன் நின்று குழலும் வங்கியமும் ஊதுவார்கள்,

இரும்பு திரித்தன்னமா இருள்மருப்பின்

பரல்அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப

மலர்ந்த ஞாலம் புலம்புறக் கொடுப்ப

கருவிவானம் கதழ்உறை சிதறி

கார்செய்தன் நேகவின் பெறுகானாம் (அகநானூறு, பா. 4)

இரும்பைத் திரித்தது போன்று கரு நிறமுடைய கொம்புகளைக் கொண்ட மான்கள் துள்ளிக் குதித்து ஆடின. தலைவன் வளைந்த தலையாட்டத்தை உடைய பிடரி மயிரினை கொண்ட குதிரையில் தலைவியைக் காண வருகின்றான். கார்காலத்தில் சோலைகள் அனைத்திலும் பூக்கள் மலர்ந்து இருந்தன. பூக்களில் உள்ளதாதை உண்பதற்கு வண்டுகள் தம் துணையோடு சேர்ந்து தேனை உறிஞ்சிக் கொண்டு இருந்தன. மேலும் நற்றிணையில்

கருங்குரல் ஏறொடுகளை துளிதலை இப்

பெயல் ஆனா தேவானம் பெயலொடு

மின்னு நிமிர்ந்தன வேலன் வந்தெனப்

பின்னவிடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே (நற்றிணை, பா. 51)

கடுமையான ஒலி இடியோடு விரைந்து செல்லும் மேகங்கள் மிகுதியான துளிகளைச் சிதறி மழை பெய்தது. பெய்ய தொடங்கிய மழையும் நிற்கவில்லை அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த மலையில் தலைவன் வரும் வழியில் அவனுக்கு ஏற்படும் துன்பத்திற்கு தலைவி அஞ்சினாள். மக்கள் சூழ்ந்து நின்று அவற்றைக் கண்டுகளிப்பார். அவளை பொய்ப்ப மயில் ஆடுகின்றது ஓங்கி வளர்ந்த மூங்கில் குழல் ஊதுகின்றது, அருவிநீர் என்ற இழிவுகளில் விழுந்து எழுந்து உழவு கொட்டுகின்றது, கலைக் கூட்டங்கள் வங்கியும் வாசிக்கின்றன, வண்டுகளின் வானொலியை யார் ஒளி ஒப்ப இருக்கின்றது. இவ் இசைக் கருவிகளின் ஒலியைக் கேட்டு மயில் நடனம் ஆடுகின்றது, மந்திகூட்டம் அதைகண்டு மகிழ்ச்சி கொள்கின்றது.

ஆடமைக் குயின்ற அவிந்துளை மருங்கிற்

கோடை யவ்வழி குழலிசையாகப்

பாடின அருவிப் பனிநீர் இன்னிசைத்

தோடமை முழவின் துதைகுரலாக (அகநானூறு, பா. 82)

கம்பர் தனது காவியத்தைக் காட்டுகின்றார். நீலமணி போன்ற கழுத்தையும் அழகிய பீலியாகிய சிறந்த தோகையை உடைய மயில்கள் தாளத்திற்கு ஏற்பத்தகுதியாக ஆடும் சீருக்கு பொருந்த

மயிலினது குரல் எழும் எனதாள உவமைகளும் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர். உவமையானது வினை, பயன்,மெய், உரு என்ற நான்கின் அடிப்படையில் அமைகிறது.

வினைபயன் மெய்உரு என்ற நான்கே

வகை பெறவந்த உவமைத் தோற்றம் (தொல்காப்பியம், நூ. 272)

தொல்காப்பியரும்,

பண்பும் தொழிலும் பயனும் என்று இவற்றுள்

ஒன்றும் பலவும் பொருளோடு பொருள்புணர்ந்து

ஒப்புமை தோன்ற செப்புவது உவமை (தண்டியலங்காரம், நூ. 31)

போதின் புதுமலர்ச்சியும் கொண்டு வேதாதன்

கைம்மலரான் அன்றிக் கருத்தால் வகுத்து அமைத்தான்

பொய்ம் மலர்ப் பூங்கோதை முகம் (தண்டியலங்காரம், நூ. 53)

நெருங்கிய மலர்களால் அழகு நிரம்பிய கூந்தலை உடையவள் தலைவி அவள் முகத்திற்கு உவமையாக கூறப்படுவது சந்திரன். தாமரையில் பிரம்மன் முகத்தைப் படைக்காமல் சந்திரன் ஒளியிலிருந்தும், தாமரையின் மலர்ச்சியில் இருந்தும் எடுத்துக் கொண்டான். இவ்விரண்டால் உருவானது முகம் என்று வேறுவிதமாக கூறப்பட்டது.

இணைப்பு உவமை

வாழ்வியலோடு பொருள்களில் சில குறிப்பிட்ட பொருட்களை இணைத்து கூறப்படுவது சங்ககால மரபு. மணியும், பொன்னும், ஓவியமும், பாவையும் மற்றும் இதைப்போன்று ஏனைய சில பொருள்களை இணைத்து கூறுதல் மரபாகும். இந்த இலக்கிய மரபினை ஒட்டி இணைப்பு உவமை என்ற ஒன்றினைத் தனித்தும், பிரித்தும் புலவர்கள் சுட்டுகின்றனர். பண்பு தொழில் பயன் என மூன்றாக தண்டியலங்கார ஆசிரியரும் உவமையின் மரபினைக் குறிப்பிடுகின்றார். அகநானூற்றில்,

ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்ந்தொறும்

கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெருஞ் சினை (அகநானூறு, பா. 12)

முனைவர் சு. மேகலா அவர்கள் தமது ஆய்வுக்கட்டுரையில்,

வேளாண்மைச் செயல்களோடு பயிர்களைப் பாதுகாக்கும் செயல்களையும் கொண்டிருந்த குறிஞ்சி நிலத்தினர் பற்றி அறியமுடிகிறது. தினைப் புனத்தில் தலைவி மற்றும் தோழி ஆகிய பெண்கள் காவலில் ஈடுபடுவர் என்பதை அகநானூறு பாடல் உணர்த்துகின்றது. (முனைவர் சு. மேகலா, பக். 340)

என்றும் தினைப் புனத்தில் தலைவி மற்றும் தோழி ஆகிய பெண்கள் காவலில் ஈடுபடுவர் என்பதை அகநானூறு பாடல் உணர்த்துவதாகக் கூறியுள்ளார். அக்கருத்தை நினைவு கூர்ந்து,

இதன் மூலம் இணைப்பு உவமையின் சிறப்பும் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது. இது அகநானூற்றின் தொண்மையை காட்டுகிறது

விகார உவமை

ஒரு பொருளுக்கு ஒப்புமையாக கூறப்படும் உவமையிலிருந்து ஒன்றை பிரித்து கூறுவது விகார உவமை. ஒரு பொருளின் இயல்பை வேறுவிதமாக,

சீதமதியின் ஒளியும் செழுங்கு கமலப்

காயாஞ் செம்மல்தா அய்ப்பலவுடன்

ஈயல் முதாய் வரிப்ப பவளமொடு

மணிமிடைத் தன்னகுன்றம் (அகநானூறு, பா. 14)

போன்ற பாடல்களில் இணைப்பு உவமை பயின்று வந்துள்ளன. இதில் நீலமணியுடன் செம்பவளம் கலந்ததைப் போன்று காயம்பூவில் இந்திரகோப பூச்சிகள் இருந்ததை புலப்படுத்துகின்றன. வல்லூறு என்னும் கழுகு வகையைச் சார்ந்த எழால் என்னும் பறவை. இப்பறவையால் அலைக்கழிக்கப் பெற்ற காடை என்னும் பறவை தான் இயங்கி இருந்த இடத்தை விட்டு பாழடைந்த மனைகளின் தாழ்வாரத்தில் சென்று தங்கி பெருமூச்சு விடும். பனை மரத்தின் துணை இன்றி தனித்திருக்கும் அன்றில் பறவை அவலக் குரல் எழுப்புவதை ஒரு தனி அன்றில் உயவுக் குரல் கடை இய என்னும் வரிகளில் குயிலானது தேன் வலியும் மாமரத்தின் கிளைகளில் இருந்து கூவுவதை குயிலும் தேம்பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் என்னும் ஆவூர் மூங்கிழார் பாடல் அடிகள் மூலமாக அறியலாம்.

விபரீத உவமை

தொன்று தொட்டு உவமையாக வருவனவற்றை பொருளாகவும், பொருளை உவமையாகவும் மாற்றி உரைப்பது விபரீத உவமை.

திருமுகம் போல்மலரும் செய்யகமலம்

கருநெடுங்கண் போலும்கயல்கள் (தண்டியலங்காரம், ப. 51)

பெண்களின் முகத்திற்கு தாமரையும், கண்களுக்கு கயல் மீன்களும், சாயலுக்கு மயிலும், இடைக்கு கொம்பும் இதனை மாற்றம் இயல்பிலிருந்து பிறந்து முகம், கண், சாயல் இடையே ஆகிய பொருள்களை உவமையாக்கி விபரீதப்படுத்தியுள்ளார். கண்களுக்கு மலரை உவமையாக்குவதனை மாற்றி மலருக்கு கண்ணினை உவமையாக காட்டி புனைந்துள்ள தன்மை சிறப்புடையது.

முகைய வாய்திறந்த நகைவாய் முல்லை

குடிமகள் கதுப்பின் நாறி (அகநானூறு, பா. 244)

மணமகளின் கூந்தல் முல்லை பூவினை போல் மனம் வீசும் என்பதை மாற்றி, முல்லை பூவானது மணமகளின் கூந்தலைப் போன்று மனம் கமலும் என்று மதுரை மல்லனார் அகவல் பாடினார். உவமை மற்றும் பொருள் இகழ்பட கூறுபவை நிந்தைஉவமை. எள்ளல் சுவைதோன்ற அமைகின்றது. ஐங்குறுநூற்றில் வெள்ளாங்குருகுபத்தின் நெய்தல் நிலப் பாடல் தலைமகன் வாயில் மறுத்த போது தோழியிடம் தலைவி தலைவன் என் மேல் அன்பும் அருளும் உடையவன் என்று,

வெள்ளாங்குரு கின்பிள்ளை செத்தன

காணிய சென்ற மடநடை நாரை

கையறுபு இரற்றும் கானல் அம்புலந்

துறைவன் வரையும் என்ப

அறவன் போலும் அருளுமார் அதுவே (ஐங்குறுநூறு, பா. 152)

இளமையான நடையினை உடையது நாரை, செயலற்று துன்பத்துடன் ஒலித்தது அத்தகைய கடற்கரை சோலையை உடையதலைவன், திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்கூறுவான். அவன் அறம், மற்றும் அருள் உடையவன். என்று புகழப்படுவான். அகநானூற்றில் இடைகார்டனர் முல்லை நிலத்தினைப் பற்றி குறிப்பிடும் போது

பேர்உறை தலைஇய பெரும்புலவர் வைகறை

ஏர்இடம் படுத்திரு மறுப்பூழிப்

புறம்மாறு பெற்றபூவில் ஈரத்து

ஊன்கிழ்த் தன்னசெஞ்ச வல்நெடுஞ்சால் (அகநானூறு, பா. 194)

கொடுஞ்சி என்னும் தேர் உறுப்பில் கையை வைத்து தேரில் பூட்டி குதிரைகளைச் செலுத்தி நான் மகிழ்வு கொண்டது போல், பெருமறை பொழிந்த பொழுது உழவர்கள் தான் நிலத்தை கலப்பைகளால் மண் கீழ் மேலாக மாறும்படி உழுதனர். கலப்பையின் பூணைக் கிழித்ததைப் போன்று உள்ளது என்று இழிவுப்பட கூறியுள்ளார்.

புகழ் உவமை

உவமையில் ஒப்புமை அறிவதற்குக் காரணமாய் நிற்கும் பொருளை உவமை என்றும், உவமைக்கப்படும் பொருளை உவமானம் எனவும் உவமேயம் எனவும் குறிப்பிடுவர். இதனைவிளக்குவது புகழ் உவமை ஆகும். இதனை புறநானூறு பாடாண் திணைபாடல் அழகாக விளக்குவதாக அமைகிறது.

ஆவும் ஆனியல் பார்ப்பன மாக்களும்

பெண்டிரும் பிணியுடையீரும் பேணித்

தென்புல வாழ்நர்க்கு அருங்கடன் இறுக்கும்

பொன்போல் புதல்வர்ப் பொறஅதீரும்

எம்அம்பு கடிவிடு தும்நும் அரண்சேர்மின் என (புறநானூறு, பா. 9)

பசுவும் பசுவை ஒத்த பார்ப்பனரும், பெண்களும், நோய் உடையவர்களும், இறந்தவருக்கு இறுதி கடன் செய்யும் புதல்வரைப் பெறாதவரும் எமது அம்பை செலுத்தப் போகின்றேன் அதனால் நீங்கள் பாதுகாப்பான இடத்திற்குச் செல்லுங்கள் என்று கூறும் அறகொள்கை உடையவன் பாண்டியன் என்று புகழப்படுவான்.

தலைவியைப் பிரிந்து பொருள் தேட சென்ற தலைவன் பொருள் தேடிவிட்டு திரும்பும் நிலையில் தேர்பாகனிடம் தேரை விரைவாக செலுத்தும் படி நிபந்தனை விதிக்கின்றான். சிறுநொடி பொழுது கூட தன்னால் தலைவியைப் பிரிந்து ஆற்றி இருக்க இயலாது என்று அவன் கூறுகின்றான். (ரே. ஐஸ்வர்யா, பக். 13-24)

முல்லை நிலத்தலைவன் தலைவியின் பிரிவைப் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், அவன் பொருள் மீதும் பற்று இன்றி விளங்கினான். பெற்றோர் சேர்த்து வைத்த பொருளை நம்பி தன் வாழ்க்கையை வாழாதவன் ஆவான். தலைவன் பிரிவு வேறுபட்ட தலைவி ஆற்றாமையால்,

சுரிமுகில் முசுண்டைப் பொதி அவில்வான்பூ

விசம்பு அணிமீனின் பசும்புதல்அணியக்

கள்வன்மண் அளைச்செறிய (அகநானூறு, பா. 235)

முசுண்டையின் பெரியபூக்கள் புதர்களை அழகுப்படுத்துகின்றன. அவைவானத்தை அழகுப்படுத்தும் நட்சத்திரங்கள் போல் இருக்கின்றன. வாயின் அசைவில் பெரியபூக்கள் சுருங்கிபோயின. அதுமாமயில் நனைந்த நாரைகள் போல் தோன்றுகின்றது. முல்லை திணையில் உழவர்கள் கலையினை பறித்து தினை புனத்தை தூய்மை செய்து நின்றதனை கலைமானின் கூட்டம் பறந்து நிற்பதை போல நின்றார் என்று உவமையை புகழ்ந்ததால் புகழ் உவமை ஆயிற்று.

முடிவுரை

ஒரு பொருளை விளக்கும் போது அதனோடு ஒப்புடைய மற்றொரு பொருளோடு உவமை கூறி விளக்குவது உலகின் இயல்பாகும். செய்யுள்களில் பாபுனையும் நல்லிசை புலவர்கள் தாம் கொண்ட கருத்தை எளிதாக விளக்க உவமையைக் கையாளப்பட்டுள்ளது. உவமையின் இன்றியமையாமை உணர்ந்த தொல்காப்பியர் உவமையியல் என இயலைதனியே வகுத்துள்ளார். உவமையை கையாளும் முறையையும் அதனை புதிய நோக்கில் சொல்லும் முறையும் கவிதையில் உவமை தலைச்சிறந்த இடத்தைப் பெறமுடியும். அகநானூற்றில் தலைவனும் தலைவியை பார்த்து என் நிலையிலும் அவளை விட்டு

பிரியமாட்டேன் என்று கூறுகின்றான். அதனை உவமை நயத்துடன் படிப்போர் பரவசமடையும் வகையில் அமைந்துள்ளது. மக்களின் வாழ்க்கை முறை இயற்கையைச் சார்ந்து அமைந்தது என்பதை விளக்குவதாக அமைகிறது. தலைவன் தலைவிபிரிவு இயல்பு என்பதை உவமைவாயிலாக விளக்கும் போதுபடிப்பவருக்கு ஆர்வம் ஊட்டுவதாக உள்ளது. தொல்காப்பியம் குறிப்பிடும் உவமை சங்கஇலக்கியத்தில் பொருந்துவதற்குச் சான்று காட்டப்பட்டுள்ளது. தண்டியலங்காரம் குறிப்பிடும் உவமை வகைகள் அக இலக்கியங்களுடன் பயின்று வருவது தெளிவுபடுத்தும் வகையில் உள்ளது. இணைப்பு உவமை சங்கபாடலில் குறிப்பிட்ட பொருளை இணைத்துக்காட்டுகிறது. உவமையின் புகழ்மிக அழகாக எடுத்துகாட்டப்பட்டுள்ளது. கம்பரின் கவித்திறன் இங்குகட்டிட சிறப்பிற்குச் சான்றாக அமைகின்றது. உவமை அணி புலவர்கள் எவ்வாறு கையாள்கின்றனர் என்பது கூறப்படுகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அருணா, இரா. “அணி இலக்கணத்தின் தாய் உவமை அணி ஓர் ஆய்வு.” *செங்காந்தள்*, மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 1, ஐப்பசி 2053, பக். 26-27.
- [2] ஐஸ்வர்யா, ரே. “நற்றிணையில் நிபந்தனை எச்சம்; சூழலும் காரணிகளும்.”, *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, Volume 5, Issue - 1, July 2022, pp. 13-24.
- [3] இளம்பூரணம். *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [4] ஓளவை துரைசாமி பிள்ளை. *குறுந்தொகை*. கழக வெளியீடு, சென்னை.
- [5] ஓளவை துரைசாமி பிள்ளை. *நற்றிணை*. கழக வெளியீடு, சென்னை.
- [6] கதிர் முருகு. *திருமுருகாற்றுப்படை*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [7] சுப்பிரமணியம், ச.வே. *அகநானூறு மூலமும் உரையும்*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
- [8] சுப்பிரமணியம், ச.வே. *ஐங்குறுநூறு மூலமும் உரையும்*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
- [9] சுப்பிரமணியம், ச.வே. *சிறுபாணாற்றுப்படை மூலமும் உரையும்* மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
- [10] செல்வநாதன், மு. *கம்பராமாயணம்*. ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேசன், சென்னை.
- [11] திருஞானசம்பந்தர். *தண்டியலங்காரம்*. கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு.
- [12] மேகலா, சு. முனைவர். “அகநானூற்றில் பயிர் வேளாண்மை.” *செங்காந்தள்*, மலர் 2, சிறப்பிதழ் 3, புரட்டாசி 2054, பக். 340.

References

- [1] Aruna, R. “A Study on Metaphor as the Mother of all Figures of Speech” *Chenkaantal*, Volume 2, Special Issue 1, November 2022, pp. 26-27.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 7, Issue - 1, July 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [2] R. Aishwarya. "Conditional Participles in Narrinai: Context and Factors." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume 5, Issue 1, July 2022, pp. 13-24.
- [3] Ilampuranam. *Tholkappiyam Porulathikaram*. Sarada Pathippagam, Chennai.
- [4] Ovai Duraisamy Pillai. Kurundhogai. Kazhaga Velieedu, Chennai.
- [5] Ovai Duraisamy Pillai. *Natirianai*. Kazhaga Velieedu, Chennai.
- [6] Kathir Muruku. *Tirumurukaatrappadai*. Sarada Pathippagam, Chennai.
- [7] Subramaniam, S.V. *Agananooru Mulamum Uraium*. Manivasakar Pathippagam, Chennai.
- [8] Subramaniam, S.V. *Ainkurunooru Mulamum Uraium*, Manivasakar Pathippagam, Chennai.
- [9] Subramaniam, S.V. *Sirupanartuppadai Mulamum Uraium*. Manivasakar Pathippagam, Chennai.
- [10] Selvanathan, M. *Kambaramayanam*. Shri Indu Papplikeasan, Chennai.
- [11] Thirujnanasambandar. *Tandiyalankaram*. Kathir Pathippagam, Thiruvaiyaru.
- [12] Megala, Su. "Crop Farming in Agananooru." *Chenkaantal*, Malar 2, Spl 3, Puratasi 2054, pp. 340.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.